

MENTALITETNI O'RGANISH BILAN BOG'LIQ ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Suyarkulova Guljaxon Zokirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada mentalitet fenomenini o'rganishda zamonaviy ilmiy yondashuvlar, nazariy asoslar va metodologik tendensiyalar tahlil qilinadi. Mentalitet shaxs va jamiyat ongidagi barqaror g'oyalar, qadriyatlar, dunyoqarash va xulq-atvor me'yorlarining murakkab majmuasi sifatida talqin etilib, uni tadqiq etishda falsafiy, psixologiya, sotsiologiya, madaniyatshunoslik va antropologiya sohalarining o'zaro bog'liqlikdagi ilmiy qarashlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: mentalitet, yondashuv, ijtimoiy-gumanitar ilmlar, zamonaviy tadqiqotlar, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy hayot, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy taraqqiyoti, ramzlar, an'analar, qahramonlar, konstruktivlik, postmodernistik yondashuv.

Mentalitet atamasining XX asr ilmiy diskursida yangi mazmun kasb etishi va qayta tiklanishi 1980-yillarga to'g'ri keladi. Mazkur davrdan e'tiboran ushbu termin ijtimoiy-gumanitar ilmlar tizimida keng qo'llanila boshladi va an'anaviy ravishda ishlatilib kelgan «madaniy stereotip» tushunchasini asta-sekin siqib chiqarib, uning o'rnini egalladi. Shu bilan birga, mentalitet kategoriyasi ilmiy muomalaga kirgan dastlabki bosqichdagidan ko'ra ko'proq nazariy vazifalar va ma'no-mazmuniga ega bo'ldi. Bu esa faqatgina ushbu tushunchadan foydalanish tendensiyasining kuchayishi bilan emas, balki mentalitet fenomeniga nisbatan ilmiy qiziqishning chuqurlashgani, uning ijtimoiy ong, shaxs va jamoa tafakkuri, qadriyatlar tizimi hamda madaniy o'zlikni anglashdagi o'rnining yangi qirradan baholanishi bilan izohlanadi.

Mazkur muammo fanda nisbatan yangi bo'lgani uchun zamonaviy tadqiqotlar hali spontan ko'rinishga ega. Lekin ularni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin:

1) Mentalitetga jamiyat taraqqiyotini hal etuvchi yetakchi omil sifatida yondashish: Chet el olimlari G.Xofshted va A.Kavato ilmiy ishlarida mentalitetga jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy taraqqiyotini hal etuvchi asosiy omil sifatida qaraladi. G.Xofshtedning «Milliy davlat umumiy mental dasturning manbai» («The nation-state as a source of common mental programming») nomli maqolasida «milliy identiklik ongli darajada ramzlar, an'analar, qahramonlar obrazidan tashkil topgan mental dasturning bir qismidir» [1, 19-49],- deyiladi. Maqolaning nomidan ham ko'rinib turibdiki, milliy davlatning tuzilishi va xususiyatlari uni tashkil etgan fuqarolarning mentalitetini o'zida aks ettiradi va davlatning kelgusi istiqboli ham fuqarolarning mentaliteti darajasiga bog'liq. A.Kavatoning qarashlariga ko'ra, Yaponiyaning bugungi taraqqiyoti va

yutuqlariga yapon mentalitetidagi Vatanni qaramlikdan saqlash va milliy ozodlik uchun har qanday mashaqqatlarni yengish xususiyati sabab bo'lgan [2]. Shuningdek, keyingi yillar davomida Rossiya ijtimoiy fanlarida mentalitetga munosabatda ham, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy hayotda vujudga kelgan salbiy jarayon va hodisalar ababini rus mentalitetidan izlash holatlari kuzatilmoqda [3, 107-111].

2) Konstruktivlikka qarshi bo'lgan postmodernistik yondashuv: Ushbu yo'nalish elat, xalq, millat kabi ijtimoiy guruhlarining vujudga kelishi, ularning o'z-o'zini identifikatsiyalashi tarixga bo'lgan konstruktiv yondashuvning natijasi degan g'oyani e'tirof etadi. R.Brubeyker, B.Andersen, T.Martin, Yu.Slyozkin kabi antropologlarning ilmiy ishlaridan maqsad, millat tushunchasini yo'qqa chiqarish, har qanday millat haqidagi progressiv g'oyalarni shubha ostiga olishdan iboratdir [4, 460]. O'zining «Tasavvurdagi hamjamiyatlar» nomli fundamental tadqiqotida B.Andersen millat «tasavvurdagi siyosiy hamjamiyat» sifatida xarakterlanadi [5, 31]. Bu yondashuvda millat ma'lum ma'noda «cheklangan va suveren» guruh sifatida talqin etiladi va mental xususiyatlarda ham shu narsa aks etadi. R.Brubeyker tadqiqotlarida ham millatlar tarixga bo'lgan konstruktivistik yondashuvning natijasi bo'lib, bu etnosiyosiy tovlamachilik va geosiyosiy nayranglarga olib keladi, degan xulosaga kelingan.

3) Konstruktivlikni e'tirof etuvchi postmodernistik yondashuv yoki mentalitetga madaniyat hosilasi, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy taraqqiyotning oqibati sifatida qarashlar: Mazkur guruhga oid yondashishlar mentalitetga berilgan ta'riflardagi umumiy e'tirof etilgan xususiyatlarni inkor etmaydi, lekin, bu yo'nalishning asosida mentalitet madaniyat hosilasi sifatida olib qaraladi. Postsovet muhiti olimlari ijodida shu kabi qarashlar ko'proq uchraydi. Sababi, metodologiya madaniyati va fandagi hozirgi rivojlanish nuqtai nazaridan ular tarixga formatsion taraqqiyot usuli bilan yondashishdan voz kechgan bo'lsalar ham, mentalitetga ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy taraqqiyotning oqibati sifatida munosabat bildiradilar. Mamlakatimiz ijtimoiy, gumanitar fanlarida mazkur masalani ilmiy muammo sifatida o'rgangan sotsiolog olim M.Bekmurodovning bir qator monografiya va tadqiqotlarida, etnograf olim A.Ashurovning etnografik yo'nalishdagi ilmiy maqolalarida o'zbek mentaliteti masalasi shunday yondashish asosida tahlil etiladi [6, 3-4].

Hozirgi kunda zamonaviy ijtimoiy gumanitar fanlarida mentalitetga oid o'ndan ortiq ta'riflar mavjud. Mentalitet ba'zi rus olimlari talqinida «individ yoki guruhga xos tafakkur, dunyoni idrok qilish, ruhiy kayfiyat tarzi. Mentalitet tushunchasi G'arb intellektual hayotiga ongning aql bilan ma'rifat nuqtai nazaridan aynanlashtirilishiga XX taqozo etgan tuzatish sifatida kiritilgan. Bugungi falsafa, madaniyatshunoslik, publitsistikada bu atama xalqlarning o'ziga xos milliy xususiyatlari, madaniyatlari xarakteristikasi sifatida qo'llaniladi... Madaniyat mentaliteti– ongda va ko'pgina insonlar avlodi xulq- atvorida tarixan shakllangan, o'zida milliy madaniy rivojlanish azaldan

davom etib kelayotgan an'analarini birlashtirgan madaniyatning chuqur tizimi» deb talqin etiladi [7, 343].

O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati tomonidan nashr etilgan «Falsafa: qomusiy lug'at» da mentalitetga quyidagicha yondashilgan «Mentalitet (lot«mens» aql, idrok) jamiyat, millat, jamoa yoki alohida shaxsning tarixiy tarkib topgan tafakkur darajasi, ma'naviy salohiyati, hayot qonunlarini tahlil etish kuchi, muayyan, ijtimoiy sharoitlarda shakllangan aqliy qobiliyati» [8, 257]. Ko'rinib turibdiki, mentalitet tushunchasiga berilgan izohlar ta'rif qoidasini yaratgan jamiyat, ilmiy guruh, mualliflarning g'oyaviy yo'nalganligini, maqsad va uslublarini o'zida aks ettirgan. Lekin ular bir jihatdan o'xshash parametrlarni o'zida mujassamlashtirgan. U ham bo'lsa-aql, fikr, mushohada, ong, dunyoni idrok etish, ruhiy kayfiyat, ma'naviyat, e'tiqod kabilarning mentalitetda yetakchi omil sifatida ifodalanishidir.

Ijtimoiy falsafaga «... jamiyat va insonni tadqiq etishni emas, balki ijtimoiy-gumanitar fanlar (tarix, sotsiologiya, psixologiya, antropologiya, etnografiya, iqtisodiy nazariya va h.q) ning yutuqlariga tayangan holda jamiyat to'g'risida falsafiy qarashlar tizimini yaratadi» [9, 151], deb bildirilgan ta'rifni e'tiborga olsak, mentalitetga oid sotsiologiya va psixologiya, politologiya fanlaridagi ilmiy ishlarning falsafiy mohiyatini ochib berish, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy hayotda mentalitet masalasiga oid falsafiy qarashlar tizimini yaratish ijtimoiy falsafaning zaruriy vazifasi ekani aniq bo'lib qoldi.

Yangi ijtimoiy-falsafiy tafakkur maqsad va vazifalarini milliy mafkuradan oladi. Shuning uchun milliy mafkura yangi ijtimoiy-falsafiy tafakkurning rivojlanish strategiyasini, tadqiqotining maqsad va vazifalarini belgilab beradi.

Falsafa fanlari doktori, professor I.Saifnazarov tarixiy merosning mentalitetni shakllantirishdagi o'rnini ta'kidlab, milliy mafkura tarixiy merosni o'zlashtirish jarayonida paydo bo'ladi deb hisoblaydi. U yozadi: “Tarixiy merosni o'zlashtirib ijtimoiy shakllanishi jarayonida har bir xalqning mentaliteti shakllanadi. Xalqlar o'z tabiiy sharoitlariga mos bo'lgan tarixiy meroslariga ko'ra dunyoni qabul qilishning o'ziga xos xususiyatlariga, turmush tarziga, milliy tafakkur usullariga, urf-odat va an'analarga, bir so'z bilan aytganda milliy mentalitetiga ega bo'ladilar. Shakllangan mentalitet millatning moddiy va ijtimoiy hayotiga mos bo'lib, barqarorlik xususiyatiga ega. Milliy g'oyaning tabiati, xususiyatlari ana shu mentalitetga asoslanadi. O'z mentalitetiga to'g'ri kelmaydigan g'oyani, mafkurani xalq qabul qilishi, tushunishi qiyin. Mafkuraning o'ziga xosligi ham ana shundan kelib chiqadi.

Xalqimizning g'oyalari va mafkurasi azaldan sharqona o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Unda kuchli falsafiy ratsionalistik unsurlar (Zardo'shtning buyuk falsafasini eslang), mistiklik, sehrgarlik, ilohiylik, unsurlari bilan qorishib ketganlik, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy qarashlarning ilohiylik, davlatchilik bilan yo'g'rilganligi mafkuramizning tabiatini belgilab berib kelgan. Jamiyatimizning tarixiy rivojlanishini va

o‘zgarishini ifodalagan mafkuramiz milliy mentalitetimizni yanada mustahkamlashga va taraqqiyotiga o‘z navbatida ta’sir qilgan” [10, 139-140].

Mentalitetni o‘rganish sohasidagi barcha yondashuv va nazariy asoslardan kelib chiqib, ularni umumlashtirgan va tadqiqot davridagi individual tajriba va bilimlardan kelib chiqqan holda biz mentalitetga quyidagi ta’rifni berishni lozim topdik: mentalitet-elat, xalq millat, jamoa, guruh, shaxsning tarixiy bosib o‘tgan yo‘li, bio-fiziologik rivojlanishi, iqtisodiy, siyosiy ma’naviy, diniy, ekologik, maishiy hayot uyg‘unligi ta’sirida shakllangan, tarkib topgan tafakkur darajasi, ma’naviy, aqliy salohiyati, hayotiy muammolarga qarshi tura olish kuchi, muayyan, ijtimoiy sharoitlarda shakllangan fikriy qobiliyati bo‘lib, u jamiyat taraqqiyoti, iqtisodiy-siyosiy darajasi, ma’naviy kamolotida hal qiluvchi omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Акио Кавато. Восток или Запад? - Актуально-ли постановка вопроса? Лекции в японском центре Нижнего Новгорода.
2. Ачария Б. Политический менталитет россиян глазами иностранного ученого// Вестник Российского университета дружбы народов. - Серия: политология. - 1999. -№1. - С. 107-111:
3. Андерсен Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. - М.; Айрис Пресс, 2001. - С.31.
4. Brubaker R. Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006. - P.460.
5. Bekmurodov M.B. Milliy mentalitet va rahbar ma’naviyati. - Toshkent: Adolat. 2003. – 49 b.; O‘zbek mentaliteti// Guliston. – Toshkent, - 2001. - №3. - B. 3-4; O‘zbek mentaliteti// Hurriyat, 2002. 17 apr.;
6. Dunyoviylik falsafasi. (Maqolalar to‘plami). -Toshkent: Iqtisodiyot universiteti nashriyoti., 2007 - B. 139-140.
7. Falsafa qomusiy lug‘ati. - Toshkent: Sharq, 2004. - B.257.
8. Falsafa qomusiy lug‘ati. - Toshkent: Sharq, 2004. - B.151.
9. Hofstede G. The nation-state as a source of common mental programming: Similarity a differences across Easterna. Western Europe//The Future of the nation-state. - N.Y., 1996. - P. 19-49.
10. Кравченко А.И. Культурология: Словарь. - М.: Академический проект, 2000. - С.343.